

MACRODIMENSÕES DA ÉTICA EM PESQUISA: Passo a Passo da Plataforma Brasil

Alequexandre Galvez de Andrade

Lana Cristina de Almeida Silva

Thatiana Soares dos Santos

Jane Rose Silva Souza

Janice Rosane Silva Souza

Monique de Andrade Siqueira

Rosilene Martins de Lima

Nélio Fernando dos Reis

DOI: 10.5281/zenodo.7646426

1. INTRODUÇÃO

Uma das questões que se tem discutido na ciência, em especial nas ciências humanas e sociais, é a submissão dos projetos na plataforma Brasil e as reclamações esbarram sobre a falta de compreensão de alguns Comitês de ética das ciências humanas e sociais, muitas vezes exigindo documentos e apontando restrições que descaracterizam e invadem a autonomia e liberdade do pesquisador.

Desde o Código de Nuremberg (1947), que regulamentou por meio de 10 princípios a ética em pesquisa, trouxe à tona a importância do conhecimento para compreender os trâmites da pesquisa.

Há claramente na avaliação de um projeto a evolução do individual para o coletivo. Este coletivo são os órgãos colegiados no Brasil, formado pela comissão nacional de ética em pesquisa (CONEP) e dos comitês de ética em pesquisa (CEPs). A comissão tem um caráter regulamentador das questões éticas. Estes comitês são formados por pesquisadores habilitados para tal função, não se poderia esperar que fosse de outra forma.

Houve de certa maneira uma hierarquização das ciências no que tange a ética, grande parte era dominada pela medicina que se utiliza de procedimentos voltados para a abordagem quantitativa. Portanto, validação de amostragem e métodos estatísticas são fundamentais para esta ciência. Para Guerriero e Minayo (2019), a portaria 510/2016 que versa sobre a ética em pesquisa para as ciências humanas e sociais aplicadas representou um grande avanço, mas ainda é preciso um maior conhecimento por parte da comunidade acadêmica em especial dos CEPs.

Este estudo tem por objetivo caracterizar os problemas que pesquisadores de ciências humanas e sociais estão tendo para terem seus projetos aprovados e os prejuízos que têm causado a pesquisa. Trata-se de um relato de experiência de 8 anos com pesquisa envolvendo seres humanos. Neste período foram coletados os principais apontamentos encontrados e obtido estimativas de aprovação destes projetos. Os impactos representam em sua grande maioria a paralização das pesquisas e culmina em problemas para o pesquisador que tem prazo para a conclusão de seu mestrado ou doutorado. Muitas vezes muda-se a metodologia para evitar a submissão na plataforma Brasil. Trata-se de um grave problema que assola a pesquisa. Com isto, talvez o direito à liberdade e autonomia esteja sendo tolhido. É preciso que a organização dos conselhos e comitê de ética em pesquisa aprimorem-se por meio de treinamento e desenvolvimento e que faça uma gestão diagnóstica para atuarem nas causas dos problemas.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

A resolução que trata dos aspectos éticos para as ciências humanas e sociais é a resolução 510/2016 de 07 de abril de 2016 (BRASIL, 2016), possui em sua estrutura 34 artigos, versando sobre ética em pesquisa com seres humanos.

A resolução é aplicada quando na pesquisa se há identificação de pessoas mesmo que indiretamente ou é aplicada diretamente. Neste sentido esclarece algumas exceções, sendo pesquisa de opinião pública com participantes não identificados, pesquisa que utilize informações de acesso público, pesquisa em banco de dados onde não haja possibilidade de identificação, revisão de literatura, atividades realizadas com o fulcro de treinamento sem o caráter científico. Sobre este último aspecto reforça a importância dos Trabalhos de conclusão de curso, monografias e similares submetem ao CEP, bem como se os resultados deste treinamento forem utilizados para projetos subsequentes de pesquisa.

Um dos aspectos que já causam dúvidas é em relação à pesquisa de opinião, no artigo 2º inciso XIV, pontua que pesquisa de opinião:

[...] consulta verbal ou escrita de caráter pontual, realizada por meio de metodologia específica, através da qual o participante, é convidado a expressar sua preferência, avaliação ou o sentido que atribui a temas, atuação de pessoas e organizações, ou a produtos e serviços; sem possibilidade de identificação do participante”.

A norma deixa em aberto o que seja metodologia específica, tem-se que pode estar relacionada a uma pesquisa survey, amplamente utilizada em Marketing, que visa a descrição estatística de pessoas, mas mesmo isso não afastaria de obter o consentimento, pois tem-se que é uma pesquisa com seres humanos, portanto os riscos devem ser controlados e as pessoas devem consentir sobre a pesquisa (MINEIRO, 2020).

Talvez seja o tipo de método utilizado nas pesquisas de opinião para eleições, por exemplo. No Manual Operacional para Comitês de Ética em Pesquisa (BRASIL, 2007) também não é especificado o que seja metodologias especiais. Tem-se que esta questão está em aberto, mas qual será a diferença de uma pesquisa de opinião pública e uma survey, retoma-se ao conceito da pesquisa de opinião como uma consulta pontual sobre a preferência, avaliação que atribui a temas. Vê-se que são questões muito próximas, é complexo identificar uma pesquisa que envolva seres humanos que não verse sobre preferência e avaliações. Aparentemente há um caráter político na norma, no sentido de afastar centros de pesquisas de massa dos conselhos de ética em pesquisa e preservar sua metodologia específica sem avaliação ética.

Pode ser uma questão de direitos autorais e direito de marca, as empresas de pesquisas que possuem metodologia própria teriam este direito, mas se aventarmos para a própria discussão histórica da ética, é possível observar que estes órgãos de interesse público, no caso as comissões e conselhos de ética em pesquisa deveriam presar pela confidencialidade e independência.

É cristalino que há uma polarização acadêmica, por um lado as organizações privadas que vislumbram lucro e podem realizar pesquisa que chamam de opinião, por outro a ciência humana e social que usam outros termos para caracterizar a metodologia. Mas toda pesquisa em ciências humanas e sociais tendem a opinião já que são do tipo descritiva e exploratória. De sorte as pesquisas experimentais são pesquisas que possuem uma relação de risco mais complexa.

Por outro lado, pode ser que pesquisadores de ciências humanas e sociais não realizaram uma análise do que seja de fato uma pesquisa de opinião e tem submetido projetos ao CEPs, que por sua vez aceitam, de pesquisas que estariam dispensadas de apreciação ética. A pesquisa de opinião pode utilizar tanto abordagem quantitativa quanto qualitativa (WEBER; PERSIGO, 2017).

São recorrentes os estudos de opinião quantitativos nas sondagens eleitorais, nas pesquisas de avaliação da administração pública, em consultas sobre a satisfação do cliente, em investigações sobre temas sociais, políticos e econômicos, em consultas

populares sobre as prioridades de intervenção do governo, na medição de audiência dos meios de comunicação, entre outras aplicações (WEBER; PERSIGO, 2017, p. 17).

A pesquisa de opinião, em princípio não tem perguntas de foro íntimo e sim do outro. Ao olharmos para o tipo de instrumento, a própria técnica nos remete a interpretação de que se trata de uma pesquisa de opinião, por exemplo o questionário é uma técnica de “cunho empírico, envolvendo opinião, percepção, posicionamento e preferências dos pesquisados” (CHAER, DINIZ, RIBEIRO, 2011, p. 251). Analisando a questão, muitas pesquisas submetidas aos CEPs nas áreas em tela são de opinião. Portanto, não deveriam se submeter a plataforma Brasil. Isto não significa que o pesquisador não seguirá os princípios da ética, no qual deve-se informar todos os participantes sobre os procedimentos e métodos utilizados no estudo, bem como sua autorização. Este ponto é uma prerrogativa de qualquer pesquisador.

Uma exceção de submissão da pesquisa de opinião ao comitê de ética em pesquisa, talvez esteja relacionada às pessoas menores de 18 anos, isto por uma questão legal, uma vez que estes possuem representante legal. Esta questão está esculpida na constituição federal, neste caso vejo que a autorização é fundamental já que em tese dependem de autorização do outro para poderem participar e exercer sua capacidade plena diante dos direitos e deveres estabelecidos na lei.

Neste sentido, estudantes de graduação e graus superiores tem questionado senão há um excesso de requisitos para monitorar pesquisadores quanto suas temáticas, já que não conseguem compreender como uma pesquisa dentro do ambiente escolar que verse por exemplo sobre metodologias ativas, cause prejuízo para os respondentes. Este questionamento não vai de encontro a descaracterização da importância dos Comitês de Ética em Pesquisa, mas da redução de exigências e celeridade para as pesquisas que evidentemente não possui riscos cotidianos para as pessoas, pelo contrário a paralização da pesquisa pelo tempo traz mais prejuízo para a sociedade.

Uma das exigências mais esdrúxulas que observei nestes anos é em relação ao tipo de financiamento. A plataforma Brasil solicita que o pesquisador identifique a fonte de financiamento, a pesquisadora colocou fonte própria e o CEP questionou que não existe fonte própria, é preciso algum tipo de financiamento. Hora a ética não significa o princípio da não verdade, ao questionar o pesquisador, o CEP desconfiou da integridade deste, que respondeu e declarou que toda a pesquisa foi absolutamente realizada por financiamento próprio, mesmo assim já faz 2 meses que ainda não analisaram a resposta. O processo já compreende 8 meses e as exigências em absoluto não estão relacionadas a nenhum procedimento da pesquisa e sim a exigências estranhas a ética.

Este é um caso flagrante de paralização de uma pesquisa por motivo fútil e ilógico, contribuindo para o risco da não pesquisa para a sociedade.

Observa-se que muitas decisões tendem a irracionalidade, outra questão: o projeto de pesquisa está a 6 meses parado esperando um CEP, um aceita e devolve, depois o outro aceita e devolve. Trata-se de uma pesquisa em ciências humanas, não é um tema tão específico que não haja habilitação das pessoas. Neste caso um dos CEPs, exigiram atestado de matrícula da pesquisadora e declaração de orientação. Analisando o caso em tela, tem-se que há um desrespeito com a fé pública do pesquisador, exercendo papel de tribunais da ética. O artigo 299 do código penal (BRASIL, 1940), prevê o crime de falsidade ideológica, o caput do artigo:

Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante:

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, de quinhentos mil réis a cinco contos de réis, se o documento é particular.

As pessoas são responsabilizadas por sua conduta no que diz respeito a documentação, ao solicitar um documento que não está no rol de solicitações, age fora do princípio da legalidade e indica

uma tendência a ser um tribunal penal. Isto pune o pesquisador que age com zelo e ciente de suas responsabilidades. Como já afirmado ao longo deste estudo, o pesquisador é alguém experiente que tem conhecimento das suas competências e habilidades, não faz sentido questionar absolutamente tudo como se fosse alguém de má fé, pela conduta inadequada o pesquisador responde nos limites da lei.

Muitas reclamações que ocorrem estão no campo da padronização, cada CEP utilizada um padrão para os termos de consentimento livre e esclarecido, responsabilidade, relatórios parciais e finais, não tem uma padronização da documentação. No momento da submissão do projeto, os pesquisadores não sabem o CEP de destino, portanto não sabem qual modelo utilizar. Isto provoca redundância na análise, uma vez que é necessário refazer a documentação, principalmente o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.

Para Mainardes (2017), a ética ainda é fortemente associada a questão bioética e muitos CEPs mostram-se inadequados para a área da educação, propõe ainda a ética como formação em cursos de graduação e pós-graduação e pontua que esta dissonância será solucionada à medida que outras instituições mais específicas da classe participem mais ativamente das questões éticas sobre a área.

De fato, é o que se observa na prática da pesquisa, há falta de padronização dos documentos e maior treinamento de alguns CEPs para avaliar as pesquisas da área de humanas e sociais.

Não se pode afastar que há prejuízos devido a aprovação extemporânea de projetos apresentados aos CEPs, muitas pesquisas perdem o momento exato de sua aplicação, por exemplo uma pesquisa que será realizada com terceiros anos do ensino médio e comece a submissão em julho, se demorar 8 meses esta turma provavelmente não estará mais no lócus de pesquisa, uma vez que concluíram seus estudos. Este evento por si só inviabilizaria a pesquisa. Um estudante de mestrado que tem 2 anos para concluir seu curso, terá que iniciar a pesquisa antes de um ano, sem ter cursado muitas vezes todas as disciplinas.

É grave o problema de morosidade encontrada em muitos projetos, causando um verdadeiro desrespeito e desprestígio para as ciências humanas e sociais, prejuízos irreparáveis para o pesquisador que se vê desmotivado e desprestigiado pelo próprio cientista, já que são pessoas habilitadas.

Nada tem sido muito efetivo em termos de ações percebidas pelos cientistas destas áreas. Um dos pontos que se deve destacar é a possibilidade de aprendizado por meio da reflexão, mas é complexo ainda unificar todas estas experiências de pesquisa e promover melhorias sistemáticas nos sistemas e nas normas aplicáveis. Este problema não ocorre somente no Brasil, na Colômbia por exemplo os cientistas reclamam da demora em aprovar projetos, causando prejuízos a ciência (RUBIO-RINCÓN; MOLINA-MONTOYA; JURADO-MEDINA, 2019).

Estes pontos são alertas para que haja melhoria nos sistemas CEP/CONEP, com o fulcro de aperfeiçoar o sistema. É importante para a pesquisa que haja órgãos colegiados, mas que consigam atender a demanda. Levando em consideração que muitos TCCs ainda não estão inseridos na plataforma e deveriam, o cenário futuro não é promissor no que diz respeito ao tempo. Um dos pontos observados é que seria inviável pela demora e o estudante não teria condições de se formar no prazo.

3. MÉTODO

O relato de experiência torna-se importante para que a técnica seja aprimorada (FALQUETO; HOFFMANN; FARIAS, 2018). O relato traz a vivência e experiência do pesquisador e pode ser útil para criticar e aperfeiçoar o sistema.

Jamais o relato tem como intenção diminuir ou reduzir qualquer técnica de pesquisa, mas expor os problemas encontrados por quem está operacionalizando a técnica e pontuando as dificuldades. Por este motivo, pode ser escrito em primeira pessoa do singular ou plural.

Este relato de experiência traz a vivência de 8 anos com pesquisa e as dificuldades encontradas nas áreas de ciências humanas e sociais, tendo como objetivo caracterizar os problemas que pesquisadores de ciências humanas e sociais tem enfrentado, para isto percorre alguns projetos que tem tido a dificuldade de aprovação por motivos torpes.

Por outro lado, expõe o passo a passo das macros dimensões da ética em pesquisa por meio da plataforma Brasil, que é o local definido pelo Conselho Nacional de Saúde e CONEP para submissão de projetos de pesquisa.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A plataforma Brasil tem quase 1 milhão de usuários cadastrados, com 808 mil projetos de pesquisas catalogados desde 2011, com quase 30 mil instituições cadastradas, sendo 1.551 estrangeiras (CNS, 2022). Ao entrar na plataforma, há dois links um direcionado para a plataforma oficial e outro para treinamento. Os resultados serão elencados por folha em formato de Checklist.

Tabela 1: Folha 1

A pesquisa envolve seres humanos	Sim ou não
Modelo	Simplificado ou completo (o modelo completo ainda não está disponível).
Pesquisador Principal	Conforme o perfil de Login
Deseja delegar autorização	A pessoa que você deseja delegar deve ser cadastrada na plataforma. Esta pessoa terá acesso a alterar seu projeto e submeter, exceto excluir.
Equipe de pesquisa	Devem estar cadastrados na plataforma
Instituição proponente	Deve estar no seu cadastro, inclua todas que faça parte.
É um estudo internacional	Sim ou não (o que define não é a instituição, mas se será aplicado em outros países com cooperação. A norma CNS 292/99, trata exclusivamente de experimentos).

Fonte: Elaboração Própria, 2022

Nesta primeira etapa é obtida informações sobre a pesquisa em si, caso a pesquisa não envolva seres humanos não se faz necessário dar continuidade no processo, os campos não serão habilitados para prosseguir. Por óbice não é necessário submeter ao CEP pesquisas que não envolvam seres humanos.

Em segundo momento informa-se os dados, caso delegue ou compartilhe com outras pessoas seu projeto, deve-se obter o CPF de todos os participantes da pesquisa. Um dos pontos que os pesquisadores têm dúvida é quanto a instituição proponente, deve estar vinculada a seu cadastro sendo necessário o CNPJ. Também há opção de marcar a opção sem proponente. Neste caso a distribuição do seu projeto ocorrerá via CONEP. A pesquisa não ocorre somente com pessoas jurídicas, mas também com a física. Vencida esta primeira etapa, deve-se prosseguir para a Folha 2.

Tabela 2: Folha 2

Área Temática	Nenhuma se encaixa para as ciências humanas e sociais, portanto não deve ser marcada
Grandes áreas do conhecimento	Marcar sua área
Título público da pesquisa	A forma como sua pesquisa será divulgada, comunicada para o público. Neste sentido pode ter diferença com o Título da sua pesquisa
Título Principal da Pesquisa	Título do seu projeto de pesquisa
Contato público	Informar se é o pesquisador principal.

Contato Científico	Nome do contato, normalmente o pesquisador principal.
--------------------	---

Fonte: Elaboração Própria

A folha 2, está relacionada com a área da pesquisa e os contatos, incluindo temas para divulgação e comunicação. A folha 3, trata da metodologia, conforme a tabela 3.

Tabela 3: Folha 3

Desenho	O desenho é o percurso metodológico, como tipo de pesquisa, população, amostra, forma de coleta análise dos dados e forma de apresentação dos resultados. Detalhe todo o processo.
Financiamento	Próprio, Principal ou Secundário. Deverá informar qual tipo de financiamento. Informar CNPJ quando não for próprio.
Palavra-Chave	As palavras-chaves do projeto.

Fonte: Elaboração Própria, 2022

Na folha 3, o principal aspecto está relacionado ao desenho, há muita confusão com este termo, trata-se do desenho metodológico, portanto basicamente será a metodologia. Não confundir método com metodologia, na metodologia além do apontamento do método, deve-se indicar o procedimento detalhadamente, cuidado que isto deve estar vinculado com o seu termo de consentimento livre e esclarecido. Não se pode descrever um desenho metodológico que esteja diferente do Termo de consentimento e do projeto de pesquisa. A tabela 4, apresenta a folha 4 que é o seu projeto.

Tabela 4: Folha 4

Resumo	O resumo deve conter todos os aspectos do seu projeto, você pode iniciar com uma história sobre sua revisão ou iniciar com o objetivo deste estudo é... Deve conter método, abordagem, técnicas para coleta de dados e análise bem como os resultados esperados no caso do projeto. Resumos normalmente possui no máximo 250 palavras.
Introdução	Um bom projeto tem no máximo 15 páginas, a maioria das agências de fomento exigem isto. Na introdução você pode abordar a epistemologia, a linha de ideias e principais autores, retrate o problema de pesquisa, a justificativa e relevância. Informe objetivo, método, metodologia e por fim os resultados esperados. Deve conter entre 3 a 4 parágrafos, isto é uma boa prática e não uma regra.
Hipótese	A plataforma é voltada para a abordagem quantitativa, por isto este nome. Em abordagem qualitativa chamamos isto de proposições que são argumentos que admitem verdade ou falsidade, você pode

	anotar neste ponto as questões norteadoras de pesquisa.
Objetivo Primário	Objetivo geral da pesquisa.
Objetivo Secundário	Objetivos específicos (opcional).
Metodologia Proposta	Descreva toda a metodologia, lembre-se inclui método e todo percurso metodológico, estará muito parecido ou idêntico ao desenho de pesquisa
Critério de Inclusão	Este item está relacionado a amostra, qual critério de inclusão da amostra. Por exemplo professores do ensino médio
Critério de exclusão	Se inclui na amostra professores do ensino médio, elimino professores de outros níveis. Neste caso observe que se você aplicar questionário ou efetuar uma entrevista terá uma pergunta do tipo. Você leciona em qual nível de ensino: fundamental, médio... ou você pode perguntar sim ou não. As vezes a pessoa leciona em vários níveis, precisa avaliar sempre seu objetivo. Pode ser que você determine exclusivamente, quero somente professores que lecionam no ensino médio ou inclusive que lecionam no ensino médio, neste caso a pergunta sim ou não poderia ser mais adequada.
Riscos	Toda pesquisa possui riscos, o risco de tempo, o risco do ambiente de trabalho. Por exemplo, as pessoas levam 20 minutos para preencher o instrumento de pesquisa, você pode comunicar que este é um risco da pesquisa, ou alguma pergunta que trate de alguma questão complexa para a pessoa como por exemplo violência doméstica. Neste caso deve-se sempre pensar no que deve ser feito para mitigar estes riscos, como por exemplo uma assistência caso a pessoa precise.
Metodologia de análise de dados	Como os dados serão analisados. Por exemplo, teste t student, kruskal-wallis, análise de conteúdo e outros.
Desfecho primário	Quais os resultados esperados da pesquisa.
Tamanho da amostra no brasil	Deve-se prever um tamanho da amostra, mesmo em pesquisas qualitativas.
Data do primeiro recrutamento	Informar se houve alguma coleta de dados.
Países de recrutamento	Informar os países e quantidade de participantes. Se tiver somente no Brasil, adicionar Brasil e quantidade

Fonte: Elaboração Própria, 2022

Vê-se claramente uma definição típica da abordagem quantitativa, no caso da amostragem. Muitas amostras em pesquisa qualitativa são não probabilísticas, dando ênfase a qualidade e não quantidade. A Folha 5, trata da continuidade do projeto.

Tabela 5: Folha 5

Haverá uso de fontes secundárias de dados (prontuários, dados demográficos e outros.)?	Caso utilize dados secundários informar quais documentos serão obtidos
Informe o número de indivíduos abordados pessoalmente, recrutados, ou que sofrerão algum tipo de intervenção neste centro de pesquisa	Em geral é a amostra
Grupos em que serão divididos os participantes da pesquisa neste centro	Acompanhar sua amostra. Se for entrevistar professores crie um grupo de professores e adicione a quantidade, se for estudantes, crie o grupo de estudantes e adicione a quantidade. Siga sua metodologia no que tange a amostra e a estratificação.
O estudo é multicêntrico no Brasil?	No caso de estudos realizados em vários centros, mencionar o CNPJ de cada centro.
Propõe dispensa do TCLE?	Observar os casos de dispensa. Um fator importante, no caso de pesquisas secundárias caso seja difícil identificar a pessoa pode-se pedir a dispensa. Por exemplo, estamos fazendo um exame em prontuários de alunos da década de 90, muitos destes alunos não conseguiremos identificar. Neste caso pode-se pedir dispensa pois seria inviável e muito difícil localizar estas pessoas.
Haverá retenção de amostras para armazenamento em banco?	Aqui é exclusivamente amostra biológica, no caso das ciências humanas e sociais será selecionada a opção não.
Cronograma de Execução	Informe todas as etapas do seu projeto com data de início e fim.
Orçamento Financeiro	Informe o orçamento por classe de despesa: Materiais didáticos – xxxx, material de escritório – xxxx, viagem – xxxx e outros.
Outras informações	Dado os acontecimentos de retorno de projetos, sugiro mencionar o termo abaixo, caso sua pesquisa esteja sendo financiada com recurso próprio. Esta pesquisa conta com financiamento próprio, todas as etapas estão sendo pagas pelo pesquisador não tendo nenhum apoio financeiro da instituição e de terceiros. Outra sugestão, se usar modelos de documentos de um CEP, mencione qual CEP você utilizou como modelo.

Bibliografia	Informar a bibliografia do seu projeto, conforme ABNT
--------------	---

Fonte: Elaboração Própria, 2022

Novamente observa-se um fator típico da bioética, ao pontuar se haverá retenção de amostra para banco de dados. Trata-se de uma evolução natural a melhoria em qualquer sistema de informação. A folha 6, trata da documentação, conforme tabela 5.

Tabela 6: Folha 6

Imprimir Folha de Rosto	A folha de rosto é onde contém os dados do pesquisador e da instituição proponente, colher assinatura dos responsáveis. Este documento é gerado pela própria plataforma Brasil
Brochura pesquisa	Trata-se do projeto de pesquisa assinado pelo pesquisador e orientador.
Cronograma	Anexe o cronograma que está no projeto, não utilize outro. Veja que há o cronograma preenchido na Folha 5 da plataforma, confira se estão iguais com todas as etapas cadastradas.
Declaração de Instituição e infraestrutura	Todas as instituições em que a pesquisa ocorrerá. Por exemplo, estamos fazendo um estudo de caso. Deve-se ter a autorização da instituição em que será realizada a pesquisa. Minha pesquisa não é um estudo de caso, deve-se ter a autorização da universidade ou representante
Declaração de pesquisadores	Declaração do pesquisador se comprometendo a realizar a pesquisa
Declaração de concordância	Em princípio há uma redundância entre a declaração da instituição, portanto faça um documento único e mencione no corpo que a instituição concorda com a pesquisa realizada e proverá de toda infraestrutura necessária.
Declaração do patrocinador	Caso haja financiador para o projeto. Deve ser o mesmo que foi adicionado no financiamento principal u secundário da folha 3.
Orçamento	O orçamento que está no projeto e no cadastro da folha 5.
Outros	Incluir o currículo Lattes de todos os pesquisadores, inclusive do orientador. Inclua o questionário ou roteiro de entrevista.
Projeto Detalhado	O projeto de pesquisa completo
Recurso anexado pelo pesquisador	Caso haja algum recurso ou resposta as pendências
Solicitação assinada pelo pesquisador responsável	Solicitação do pesquisador para avaliação do projeto

Solicitação registrada pelo Cep	Caso o pesquisador precise de um parecer impresso e com assinatura deverá solicitar ao CEP
TCLE/Assentimento/Justificativa de ausência	Termo de consentimento livre e esclarecido. Assentimento é quando a pesquisa é realizada com menores de 18 anos e ausência é a justificativa da dispensa de TCLE. No caso de ausência observar a folha 5 em procedimentos secundários e os casos de dispensa contidos na resolução 560/2016, faça sua fundamentação baseado nisso.

Fonte Elaboração Própria, 2022

Normalmente a documentação gera muita dúvida, porque cada CEP utiliza um padrão, recomendando o CEP da Universidade de Brasília (UNB, 2022), neste local são encontrados todos os documentos. Lembre-se de que você não sabe qual CEP estará sua solicitação, portanto podem solicitar ajustes. Caso use o modelo CEP UNB, use o campo outras informações para indicar qual modelo você se baseou, isso pode reduzir o tempo de análise dos seus documentos, inclusive coloque o Link.

5. CONCLUSÃO

A compreensão das pesquisas em ciências humanas e sociais pelos CEPs, ainda precisa evoluir. Vários entraves pequenos demonstram que há um longo caminho para o treinamento e desenvolvimento de alguns CEPs.

É preciso usar estas informações para aperfeiçoar o sistema, muitas pesquisas ficam paralisadas esperando a decisão dos CEPs e se tornam inviáveis devido ao corte transversal, perdendo a oportunidade do lócus de pesquisa.

Neste sentido, observa-se que algumas motivações para não aceitação de projetos extrapolam o campo da ética em pesquisa e colidem com a boa fé do pesquisador, criando desmotivação e causando prejuízos que podem implicar na perda do prazo para finalizar o curso e perda de relevância da pesquisa. Prazos como 8 meses ou 4 meses para analisar se a pesquisa foi proveniente de financiamento próprio ou não, parece-me nada razoável.

Foi realizado o passo a passo e apresentado que em algumas situações há forte influência da biomedicina nos aspectos éticos, como amostragem e banco de dados para pesquisas biológicas.

É preciso fortalecer a celeridade dos CEPs para que haja um cenário mais dinâmico para as ciências humanas e sociais, proporcionando benefícios para a sociedade.

Recomendamos que as próximas pesquisas coletem informações com perguntas abertas com demais pesquisadores sobre as vantagens e desvantagens na operacionalização da plataforma e quais ações poderiam contribuir para a celeridade dos processos.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Decreto-Lei 2.848, de 07 de dezembro de 1940. Código Penal. Diário Oficial da União, Rio de Janeiro, 31 dez. 1940.

BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. **Manual operacional para comitês de ética em pesquisa**. 4. ed. rev. atual. Editora do Ministério da Saúde: Brasília, 2007. ISBN 85-334-1057-3

BRASIL. Resolução 466 de 12 de dezembro de 2012, DF, 2012

BRASIL. Resolução 510 de 07 de abril de 2016, DF, 2016

CHAER, Galdino; DINIZ, Rafael Rosa Pereira; RIBEIRO, Elisa Antônia. A técnica do questionário na pesquisa educacional. **Evidência**, Araxá, v. 7, n. 7, p. 251-266, 2011.

CÓDIGO DE NUREMBERG (1947). Experimentação Humana. Disponível em: < https://bvsmis.saude.gov.br/bvs/publicacoes/codigo_nuremberg.pdf>. Acesso em 10/05/2022.

FALQUETO, J. MARIA ZANDONADE; HOFFMANN, V. E.; FARIAS, J. S. Saturação Teórica em Pesquisas Qualitativas: Relato de uma Experiência de Aplicação em Estudo na Área de Administração. **Revista de Ciências da Administração**, 2018.

GUERRIERO, I. C. Z.; MINAYO, M. C. A aprovação da Resolução CNS nº 510/2016 é um avanço para a ciência brasileira. **Saúde e Sociedade**, v. 28, n. 4, p. 299–310, dez. 2019.

MAINARDES, J. A ética na pesquisa em educação: panorama e desafios pós-Resolução CNS nº 510/2016. **Educação**, v. 40, n. 2, p. 160, 30 ago. 2017.

MINEIRO, M. PESQUISA DE SURVEY E AMOSTRAGEM: APORTES TEÓRICOS ELEMENTARES. **Revista de Estudos em Educação e Diversidade - REED**, v. 1, n. 2, 2020.

PLATAFORMA BRASIL. Conselho Nacional de Saúde. Disponível em: < <http://conselho.saude.gov.br/plataforma-brasil-conep?view=default>>. Acesso em 10/05/2022

RUBIO-RINCÓN, G. S.; MOLINA-MONTOYA, N. P.; JURADO-MEDINA, S. P. Logros y retos del Comité de Ética de la Investigación de la Facultad de Ciencias de La Salud ULS, Bogotá D.C. **Revista Colombiana de Bioética**, v. 14, n. 1, 2019.

UNB. Fluxograma de Submissão de Protocolos de Pesquisa. Disponível em:< <http://www.fce.unb.br/33-conselho-de-etica-em-pesquisa-cep>>. Acesso em 10/05/2022

WEBER, Andréa F.; PÉRSIGO, Patrícia M. **Pesquisa de Opinião Pública: princípios e exercícios**. Santa Maria: Facos-UFSM, 2017